

INTRADERMOTERAPIA EM GORDURA LOCALIZADA

SUMÁRIO

Sumário	2
Apresentação	3
O que é Intradermoterapia	4
Como é realizado?	5
Contraindicações	6
Indicações	7
Referências	8
Autores	9

APRESENTAÇÃO

Cartilha com foco na intradermoterapia para reduzir gordura localizada no abdômen, explicando ativos, benefícios e funcionamento do tratamento.

Conteúdo objetivo para estudo rápido e compreensão da técnica.

O QUE É INTRADERMOTERAPIA EM GORDURA LOCALIZADA ?

Também conhecido como mesoterapia, a intradermoterapia é um procedimento que consiste na aplicação de enzimas através de injeção de microagulhas na pele ou de forma subcutânea, com o objetivo de auxiliar na eliminação de gordura.

COMO É REALIZADO

- Pequenas injeções com substâncias como cafeína, L-carnitina, desoxicolato, lipoderme, entre outras.
- Os ativos quebram as células de gordura, estimulam a circulação e remodelam o tecido
- Atua diretamente na área desejada, aumentando a eficácia em comparação a cremes e massagens

CONTRAINDICAÇÕES

- Gestantes, lactantes e alergia aos ativos
- Infecção na área, doenças hepáticas/renais graves e diabetes descompensado.
- Câncer ativo, coagulopatias e uso de anticoagulante.
- Hipertensão não controlada e histórico de quelóide.
- Pele irritada, febre ou exposição solar intensa

INDICAÇÕES

- Redução de gordura localizada no abdômen
- Adiposidade leve a moderada
- Melhora do contorno corporal
- Gordura resistente a dieta e exercícios
- Complemento a tratamentos corporais
- Estímulo do metabolismo local
- Melhora da microcirculação
- Flacidez leve associada

REFERÊNCIAS

SEVERO, Vanessa Fuhr; VIERA, Emanuelle Kerber. Intradermoterapia no tratamento de gordura localizada. Revista Saúde Integrada, Santo Ângelo, v. 11, n. 21, p. 27-39, 2018. ISSN 2447-7079. Disponível em: <http://local.cnecsan.edu.br/revista/index.php/saude/index>. Acesso em: 21 nov. de 2025 .

SANTOS, Marcos Daniel Seabra et al. ANÁLISE TÉCNICA DA EFICÁCIA TERAPÊUTICA DA INTRADERMOTERAPIA NO TRATAMENTO DA GORDURA LOCALIZADA. ARACÊ , [S. l.], v. 7, n. 3, p. 12653–12672, 2025. DOI: 10.56238/arev7n3-146. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/3865>. Acesso em: 21 nov. 2025.

Autores

Israel Da Silva
Marcela Rodrigues
Thammirys Gonçalves
Isabele Santos Tavares
Karine Rodrigues do Nascimento Chaves

